

УДК 577.115.3 +577.359

DOI:

Содержание токсичных элементов в грунтах и цистах артемии из Западного бассейна Сакского озера

Руднева И. И.¹, Котельянец Е. А.¹, Шайда В. Г.², Шайда О. В.¹

¹ Морской гидрофизический институт РАН
Севастополь, Россия

svg-41@mail.ru

² Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСервис-А»

Москва, Россия

svg1841@mail.ru

Соленые озера Крыма обладают ценными гидроминеральными и биологическими ресурсами. Многие из них находятся в зоне активной хозяйственной деятельности и подвергаются загрязнению. С целью определения влияния антропогенной нагрузки на Сакское озеро, относящееся к Евпаторийской группе (Крым), методом рентгенофлуоресцентного анализа проведено исследование содержания токсичных элементов Cr, Zn, Co, Pb, Cu и As в донных отложениях Западного бассейна и в цистах артемии, собранных на берегу этого водоема. Наибольшее валовое содержание в грунтах было отмечено для хрома (39,46 мг/кг), содержание остальных элементов варьировало в пределах 9–24 мг/кг и располагались в следующей последовательности Cr>Zn>Co>Pb>Cu>As. При этом содержание Co и Pb было в 1,5 раза выше фоновых значений. В цистах артемии обнаружено высокое содержание цинка (188 мг/кг), тогда как содержание остальных элементов было значительно ниже (9–21 мг/кг) и соответствовало ряду Zn>Cu>As>Pb>Co>Cr. Отношение содержания большинства исследуемых элементов в цистах артемии меньше, чем в грунтах озера, за исключением цинка и мышьяка, для которых этот показатель составил 6,4 и 2,5, что свидетельствует об интенсивном накоплении этих элементов ракообразным. Для оценки качества гидроминеральных ресурсов озера и разработки мероприятий по его охране необходимо проведение регулярного мониторинга грунтов, рапы и биоты водоема, а также определение возможных источников загрязнения и ограничения (предотвращения) их негативного воздействия.

Ключевые слова: тяжелые металлы, соленое озеро, донные отложения, артемия, загрязнение, мониторинг.

ВВЕДЕНИЕ

Соленые озера обладают ценными гидроминеральными и биологическими ресурсами. В них добывается соль, минералы для химической и металлургической промышленности, лечебные грязи для терапевтических целей. Цисты рачка артемии и личинки комаров хирономид используются для выращивания ранних онтогенетических стадий рыб и других гидробионтов в аквакультуре (Witherow, Lyons, 2011). Артемия (*Artemia* sp.) – широко распространенный зоопланктонный вид во внутренних соленых озерах и искусственных прудах, расположенных в тропической, субтропической и умеренной зонах. Эти ракообразные имеют большое значение для современной аквакультуры и функционирования экосистемы соленого озера. В последнее время мировые ресурсы артемии оказались под угрозой сокращения из-за ухудшения условий в соленых озерах и изменения климата, что требует организации тщательного мониторинга среды их обитания (Tian et al., 2023; Tiong et al., 2025). Загрязнение озерных отложений тяжелыми металлами является одной из важных экологических и природоохранных проблем во всем мире, так как она непосредственно связана с продолжающимся ухудшением состояния не только озерных экосистем, но и близлежащих территорий.

Большинство крымских соленых озер расположены в зоне активной хозяйственной деятельности, что приводит к антропогенному загрязнению водных объектов и ухудшает условия жизни гидробионтов. Параметры качества воды и грунтов очень важны для оценки состояния экосистемы и динамики изменений в водной среде под действием природных и антропогенных факторов (Котельянец, Гуров, 2020). Исследования загрязнения озерных отложений тяжелыми металлами имеет большое значение для защиты окружающей среды,

охраны здоровья человека и содействия устойчивому развитию в регионе. К настоящему времени более половины некогда соленых озер Крыма потеряли свой природный статус. Одни распреснены, другие превращены в технологические водоемы химического производства, а некоторые, будучи водоемами-накопителями промышленных, сельскохозяйственных и бытовых стоков, представляют собой водные объекты, опасные для здоровья человека и животных (Гулов, 2007; Гидроминеральные, лечебные и рекреационные ресурсы..., 2024).

О состоянии экосистемы можно судить по состоянию организмов, обитающих в ней. В этом отношении артемия (*Artemia sp.*) – планктонный жаброногий рачок, доминирующий вид в соленых озерах, является удобным биоиндикатором, так как в результате питания микроводорослями и растворенными органическими веществами накапливает загрязнители, находящиеся в воде, и служит индикатором ее качества (Tiong et al., 2025).

Сакское озеро, одно из крупных приморских солёных озер Крыма, находится в центре города Саки (рис. 1). С давних времен минеральные ресурсы озера активно использовались в галургической (или соледобывающей) и химической промышленности, лечебные грязи применяются в основном в бальнеологии (Чабан и др., 2021). В настоящее время Сакское озеро разделено на семь изолированных друг от друга водоемов, из которых Восточный и Западный бассейны используются в лечебных целях, остальные защищают их от паводковых и сточных вод. Западный бассейн – самый крупный водоем Сакского озера, его площадь составляет 3,8 км², а глубины колеблются от 0,5 м до 1,0 м. Добыча минеральных ресурсов в акватории Западного бассейна не проводится. На прилегающих к озеру территориях проводилось интенсивное строительство, связанное с реконструкцией набережной и коммуникационных сооружений. Это неизбежно отразилось на экологическом состоянии водоема. Ранее в наших исследованиях было отмечено присутствие различных ионов металлов Zn⁺², Cu⁺², Co⁺², Ni⁺² и Pb⁺² в рапе Восточного и Западного бассейнов Сакского озера. Однако токсичные элементы (свинец, кадмий, мышьяк, цинк, медь, никель) присутствовали в обоих водоемах в низких концентрациях, не превышающих ПДК. В то же время для большинства исследуемых катионов концентрация была выше в Западном бассейне, чем в Восточном (Чабан и др., 2021).

Цель настоящего исследования – оценить содержание некоторых токсичных элементов в грунтах Западного бассейна Сакского озера, а также в цистах артемии, собранных на его побережье.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Образцы поверхностного грунта отбирали в прибрежной части Западного бассейна Сакского озера в апреле 2025 года с помощью специального черпателя. Пробы высушивали до постоянного веса при комнатной температуре и подвергали дальнейшему анализу.

Пробы воды объемом 2 л отбирали в пластиковые бутылки. Температуру рапы измеряли электронным термометром HANNA Instruments Check Temp-1 непосредственно в озере. Соленость рапы анализировали с помощью рефрактометра PAL-06S LTA GO (Япония) и выражали в промилле ‰. Значение pH, окислительно-восстановительный потенциал Eh и концентрацию растворенного кислорода в рапе измеряли в лабораторных условиях с помощью анализатора Expert-001 (Econix-Expert Моеха Со., Ltd, Москва, Россия). Оптическую плотность при длине волны 525 нм (OD₅₂₅) и прозрачность воды при той же длине волны определяли на фотометре–анализаторе Expert-003 (Econix-Expert Моеха Со., Ltd., Россия), при длине кюветы 1 см.

Цисты артемии собирали в прибойной зоне Западного бассейна Сакского озера (рис. 2). Цисты тщательно отмывали от загрязнений сначала в соленой воде, затем в пресной воде, далее подсушивали до постоянной массы при комнатной температуре и подвергали анализу.

Валовое содержание исследуемых элементов Cr, Cu, Zn, As, Pb, Co в грунтах и в цистах артемии определяли с помощью метода рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) на аналитическом комплексе «Спектроскан Макс-GVM» (фирма «Спектрон», Россия). Данный

Рис. 1. Район исследований

Рис. 2. Цисты артемии на берегу Западного бассейна Сакского озера

метод анализа используется для анализа валового содержания концентраций элементов от Be до U в диапазоне от 0,0001 до 100 % в различных по происхождению веществах (Методика..., 2002).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные гидрохимические параметры рапы Западного бассейна Сакского озера приведены в таблице 1. Из представленных данных можно видеть, что водоем характеризуется достаточно высокой соленостью, низким содержанием кислорода и коэффициентом пропускания, что свидетельствует о неблагоприятных условиях в данном бассейне.

Таблица 1

Гидрохимические параметры Западного бассейна Сакского озера в апреле 2025 года
(среднее из трех определений)

Параметр	Значение
Соленость, ‰	302,5
Содержание кислорода, мг/л	3,48
рН	7,269
Электропроводность, мСм/см	202,2
Eh, мВ	-43,1
Температура, °С	+18
Оптическая плотность D ₅₂₅	0,464
Коэффициент пропускания, %	34,25

Содержание исследуемых элементов в грунтах Западного бассейна Сакского озера показано на рисунке 3.

Рис. 3. Содержание элементов в грунтах Западного бассейна Сакского озера

В исследуемых грунтах обнаружено высокое содержание хрома (39,4 мг/кг), содержание остальных элементов находится в пределах 29,3–24,0 мг/кг, самые низкие показатели отмечены для мышьяка (5,7 мг/кг). Величины содержания исследуемых элементов в грунтах водоема располагаются в следующей последовательности по мере убывания Cr>Zn>Co>Pb>Cu>As.

Содержание элементов в цистах артемии, собранных на берегу Западного бассейна, приведено на рисунке 4.

Обращает на себя внимание высокое содержание цинка в цистах рачка, тогда как значения содержания других элементов находятся в пределах 9–21 мг/кг и располагаются в следующей последовательности по мере убывания Zn>Cu>As>Pb>Co>Cr. Расчет отношения содержания элементов в цистах артемии по отношению к показателям грунтов приведен на рисунке 5. Как можно видеть, содержание большинства исследуемых элементов в цистах артемии меньше, чем в грунтах озера, за исключением цинка и мышьяка.

Рис. 4. Содержание элементов в цистах артемии из Западного бассейна Сакского озера

Рис. 5. Отношение содержания элементов в цистах артемии к содержанию элементов в грунте Западного бассейна Сакского озера

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Соленые озера относятся к замкнутым водоемам, в которых химический состав рапы определяется как химическим составом поступающей воды из моря и элементами, растворенными в атмосферных выпадениях, так и реакциями выветривания между разбавленной приточной водой и литологией, а также испарением озерной воды (Zheng, 2020). Существенное влияние на формирование химического состава рапы соленых озер оказывает антропогенная деятельность на близлежащих территориях. Мониторинг и оценка содержания тяжелых металлов в экосистемах и гидробионтах считается необходимым инструментом для выявления уровня загрязнений, их предотвращения (снижения) для разработки мероприятий по охране окружающей среды и ее рациональному использованию (Kumar et al., 2019).

Тяжёлые металлы, находящиеся в донных отложениях соленых озёр, характеризуются устойчивостью в среде и высоким уровнем биоаккумуляции (Li et al., 2025). Они широко распространены в гиперсоленых водоемах и представляют серьёзную опасность, как для экосистемы, так и для здоровья человека (Gupta et al., 2024; Ma et al., 2024). С развитием промышленности и сельского хозяйства, а также интенсификацией деятельности человека тяжёлые металлы, такие как Cd и Zn, постоянно попадают в озёра, реки и водно-болотные угодья из различных источников, что приводит к ухудшению в них экологической ситуации. Во многих районах мира загрязнение тяжёлыми металлами озерных отложений является одной из самых серьёзных экологических проблем (Yang et al., 2021; Al-Hamad et al., 2023; Hussain, et al., 2023).

Тяжелые металлы попадают в грунты соленых озер из различных источников и аккумулируются в донных осадках. Донные отложения являются основным «источником» и «местом взаимодействия» тяжёлых металлов с другими загрязнителями, присутствующими в воде, так как они содержат большое количество природных органических веществ, микроорганизмов, оксидов железа и марганца и других минералов (Wang et al., 2022). Эти вещества могут связываться с тяжёлыми металлами посредством физических и химических процессов, таких как адсорбция, комплексообразование и осаждение (Bar et al., 2022; Wang et al., 2023).

Прибрежная территория юго-западной части Крыма является зоной активной хозяйственной деятельности. Побережье интенсивно осваивается, здесь идет строительство жилых комплексов, гидротехнических сооружений, в результате чего береговая линия подвергается значительной антропогенной нагрузке (Горячкин, Ефремова, 2022). Ранее основными источниками загрязнения окружающей среды были Сакские химзаводы, которые располагались на берегу Сакского озера в западной части города. В грунтах ячеек загрязнения (площадью более 2 км²) было отмечено значительное содержание химических элементов, связанных с технологическими процессами производств. Содержание токсичных элементов достигало высоких значений (мг/кг): меди – >1000, цинка – 2000–2500, свинца – 1000–3000, хрома – 300–800, кадмия – 10–60, что превышает фон в 1,2–7,2 раза. В донных отложениях Сакского озера содержание тяжелых металлов в 600 и более раз превышало фоновые значения (Андреева, 2010).

Согласно нашим данным, содержание тяжелых металлов в грунтах Западного бассейна Сакского озера существенно различалось и в некоторых случаях превышало фоновые значения. Так, например, содержание Co и Pb было в 1,5 раза выше фоновых значений (26,9 мг/кг против 18,9 мг/кг и 24 мг/кг против 16 мг/кг соответственно). Повышенное содержание этих элементов является следствием их длительного поступления и накопления в грунтах водоема, а также результатом испарения и/или сублимации рапы. В то же время содержание других исследованных элементов значительно ниже фоновых значений и данных, полученных в 2010 году при работе химических производств, что может быть обусловлено миграцией и аккумуляцией этих элементов в более глубоких донных отложениях.

Следует отметить, что эффективность химико-аналитических методов можно существенно повысить при использовании живых организмов, обитающих в данной экосистеме и являющихся индикаторами ее состояния (Martín et al., 2020). Доминирующим видом в соленых озерах является артемия – планктонный рачок, который питается фитопланктоном в процессе фильтрации воды и накапливает загрязнители, содержащиеся в ней. Артемия используется как удобный и адекватный объект для оценки экологического состояния соленых озер.

Было показано, что в цистах партеногенетической популяции *Artemia parthenogenetica* Varigozzi, обитающей в заливе Кара-Богаз-Гол (Каспийское море) содержание Pb составило 0,04–0,90 мг/кг, Cu 7,4–257,1 мг/кг, Zn 60,5–234 мг/кг (Bulatov, 2022). В наибольшей степени были загрязнены цисты артемии в северо-западной части залива, расположенной вблизи предприятий химической промышленности. Содержание токсичных металлов в цистах *Artemia salina* из солеварни города Сфакса (Тунис) составило Cd 0,195 мг/кг, Cu – 5,54 мг/кг;

Pb – 0,255 мг/кг, Zn – 58,38 мг/кг соответственно (Aloui et al., 2010, 2012). Эти показатели были ниже по сравнению с соответствующими значениями для других штаммов артемии, в том числе используемых в рыбоводстве. В цистах, из соленых прудов Сардинии было обнаружено высокое содержание Cd 0,17–1,91 мг/кг, Cu 3,8–26 мг/кг, Pb 2,2 мг/кг и Zn 7,1–129 мг/кг, тогда как в воде эти величины были значительно ниже (Petrucci et al., 1995).

Ранее нами были обнаружены тяжелые металлы в цистах артемии из разных соленых водоемов (Руднева, 1991). В 1984–1986 годах Pb был идентифицирован в цистах рачка из бассейнов Генического и Сивашского солезаводов, в крымских озерах Аджиголь и Чонгар его содержание варьировало от 1,26 до 2,85 мг/кг, содержание Cu и Zn достигало 9,02–61,06 мг/кг и 97,4–343,6 мг/кг соответственно. Установлена зависимость содержания тяжелых металлов в цистах артемии от сезона (Омельченко и др., 2025). В экспериментальных исследованиях показано интенсивное накопление металлов взрослыми рачками и последующая концентрация их в цистах (Chen, 1987).

Нами показано, что содержание тяжелых металлов в цистах артемии соответствовало ряду Zn>Cu>As>Pb>Co>Cr, что согласуется с данными других исследователей. Особо следует отметить высокое содержание цинка и мышьяка в цистах, что значительно превышает этот показатель в грунтах озера. Вероятно, накопление этих элементов идет по механизму их концентрирования, а после отмирания взрослых особей и оседания их на дно водоема происходит их аккумуляция в результате «вторичного загрязнения».

Содержание меди в рапе Западного бассейна Сакского озера составляет в среднем 0,006 мг/л (Чабан и др., 2021). Однако содержание этого элемента в 3500 раз выше в цистах рачка, что свидетельствует о его интенсивном накоплении взрослыми ракообразными в процессе питания и последующей аккумуляции в цистах. По пищевым цепям (растворенное органическое вещество → микроводоросли → ракообразные) артемия поглощает токсичные элементы с эффектом усиления. Половозрелые самки артемии продуцируют цисты, в которых накапливаются загрязнители. Zn – менее токсичный элемент по сравнению с Cu (Tzima et al., 2022). В связи с этим можно предположить, что его выведение из организма не столь интенсивно, что приводит к его значительному накоплению в цистах. У артемии имеются механизмы, которые способствуют выведению тяжелых металлов из организма в результате их связывания с специальными белками металлотионеинами (Seebaugh, Wallace, 2004).

Свинец способен вытеснять ионы биогенных элементов и образовывать ковалентные связи с сульфгидрильными группами белков, тем самым блокируя их функции. Концентрация свободных ионов металлов увеличивается с уменьшением солености (Mohammed et al., 2014). Содержание свинца в воде Западного бассейна Сакского озера достаточно низкое 0,01 мг/л (Чабан и др., 2021), однако в цистах артемии этот показатель был в 1100 раз больше. Этот металл присутствует в фосфорных удобрениях (Mohammed et al., 2014), и в смыве их избытка с близлежащих полей он может попадать в озеро и накапливаться в цистах рачка. Следует отметить, что в экспериментальных условиях Zn и Pb оказывали синергетический эффект поглощения тяжелых металлов (Chen, 1987). Полученные результаты свидетельствуют о том, что цисты артемии являются удобным биоиндикатором для оценки загрязнения водоема токсичными элементами и могут быть использованы в мониторинговых исследованиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в грунтах и цистах артемии Западного бассейна Сакского озера обнаружены токсичные элементы. В грунтах водоема их содержание располагалось в следующей последовательности по мере убывания Cr>Zn>Co>Pb>Cu>As, в цистах артемии Zn>Cu>As>Pb>Co>Cr. При этом содержание Co и Pb в грунтах было в 1,5 раза выше фоновых значений.

В цистах артемии превалировало содержание цинка и мышьяка, что свидетельствует об интенсивном накоплении этих элементов. Содержание металлов в цистах артемии из Западного бассейна Сакского озера сопоставимо с их содержанием в цистах рачка из других

соленых водоемов Крыма и соленых озер разных географических районов, что отражает общие закономерности аккумуляции элементов в ракообразном.

Цисты артемии являются информативным биоиндикатором экологического состояния водоема и могут быть использованы в мониторинговых программах.

Работа выполнена в рамках тем государственного задания ФГБУН ФИЦ МГИ FNNN-2024-0001 «Фундаментальные исследования процессов, определяющих потоки вещества и энергии в морской среде и на ее границах, состояние и эволюцию физической и биогеохимической структуры морских систем в современных условиях» и FNNN-2024-0016 «Исследование пространственно-временной изменчивости океанологических процессов в береговой, прибрежной и шельфовой зонах Черного моря под воздействием природных и антропогенных факторов на основе контактных измерений и математического моделирования».

Список литературы

- Андреева О. А. Особенности ландшафтно-геохимических условий и экологического состояния прибрежно-морских территорий Украины // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2010. – Т. 6, №. 1–2. – С. 75–84.
- Гидроминеральные, лечебные и рекреационные ресурсы Крыма. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ». – 2024. – 380 с.
- Горячкин Ю. Н., Ефремова Т. В. Антропогенное воздействие на литодинамику черноморского побережья Крымского полуострова // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. – 2022. – № 1. – С. 6–30.
- Гулов О. А. Экоцид крымских соляных озер // Теория и практика восстановления внутренних водоемов. – Санкт-Петербург: Лема, 2007. – С. 60–78.
- Котельянец Е. А., Гуров К. И. Влияние физико-химических характеристик донных отложений на распределение микроэлементов в прибрежных акваториях Крымского полуострова // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. – 2020. – № 4. – С. 117–129. DOI:10.22449/2413-5577-2020-4-117-129
- Чабан В. В., Руднева И. И., Гуськова Н. В., Шайда В. Г. Состояние экосистемы Восточного и Западного бассейнов Сакского озера (Республика Крым) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Биология. Химия. – 2021. – Том 7 (73), № 1. – С. 218–228.
- Методика выполнения измерений массовой доли металлов и оксидов металлов в порошковых пробах методом рентгенофлуоресцентного анализа. – М-049-ПДО/18. [Электронный ресурс]. Режим доступа: docs.cntd.ru/document/437215682
- Омельченко С. О., Руднева И. И., Шайда В. Г., Омельченко, А. В. Сезонная динамика содержания металлов в цистах артемии (*Artemia sp.* (Branchiopoda, Anostraca)) из Сакского озера (Крым) // Биология внутренних вод. – 2025. – Т. 18, № 5. – С. 938–948.
- Руднева И. И. Артемия: перспективы использования в народном хозяйстве – Киев: Наукова думка, 1991. – 138 с.
- Al-Hamad A.A., Ghrefat H., Howari F., Khawaja A.A., Zoubi A. Assessment of roadside pollution by heavy metals: A case study from the District of Bani Kinanah, Irbid, Northern Jordan // Environmental Monitoring Assessment. – 2023. – Vol. 195. – 1076.
- Aloui N., Amorri M., Azaza M., Chouba L. Study of trace metals (Hg, Cd, Pb, Cu and Zn) in cysts and biomass of *Artemia salina* (Linnaeus, 1758) (Branchiopoda, Anostraca) from the salt work of Sfax (Tunisia) // Crustaceana. – 2012. – Vol. – 85 (1). P. 1 – 10.
- Bar G., Canl O., Aslan E. Spatial distribution, source identification and ecological risk assessment of POPs and heavy metals in lake sediments of Istanbul, Turkey // Marine Pollution Bulletin. – 2022. – Vol. 175. – 113172.
- Bulatov S.A. Metal content in the cysts of *Artemia parthenogenetica* (Branchiopoda, Anostraca) from Kara-Bogaz-Gol Bay (the Caspian Sea) // Hydrobiological Journal. – 2022. – Vol. 58 (1). – P. 56–66. .
- Chen Q., Wu L., Zhou C., Liu G., Yao L. A study of environmental pollution and risk of heavy metals in the bottom water and sediment of the Chaohu Lake, China // Environmental Science Pollution Research. – 2024, – Vol 31. – P. 19658–19673.
- Gupta D., Shukla R., Srivastava P.K., Mishra V.K. Assessment of heavy metal pollution level, ecological and human health risks in surface water of Narmada River, India. Sustain // Water Resources Management. – 2024, – Vol. 10. – P. 154.
- Hussain H., Mahmood S., Khalid A., Shahzad K., Anjum M.Z. Seasonal variation in non-point source heavy metal pollution in Satpara Lake and its toxicity in trout fish // Environmental Monitoring Assessment. – 2023. – Vol. 195. – P. 901.
- Kumar V., Parihar R.D., Sharma A. Global evaluation of heavy metal content in surface water bodies: a meta-analysis using heavy metal pollution indices and multivariate statistical analyses // Chemosphere. – 2019. – Vol. 236. – P. 124364.
- Li G., Chen R., Li Z., Wu X., Xiang K., Wang C., Peng Y. Ecological risk and human health assessment of heavy metals in sediments of Datong Lake // Toxics. – 2025. – Vol. 13. – P. 560.

Ma W., Wang M., Wang M., Tao L., Li Y., Yang S., Zhang F., Sui S., Jia L. Assessment of the migration characteristics and source-oriented health risks of heavy metals in the soil and groundwater of a legacy contaminated by the chlor-alkali industry in central China // *Environmental Geochemistry Health*. – 2024. – Vol. 46. – P. 280.

Martín A., Arias J., López J. Evaluation of the effect of gold mining on the water quality in Monterrey, Bolívar (Colombia) // *Water*. – 2020. – Vol. 12. – 2523.

Mohammed A. H., Sheir S. K., Osman G. Y., Abd-el Azeem H. H. Toxic effects of heavy metals pollution on biochemical activities of the adult brine shrimp, *Artemia salina* // *Canadian Journal of Pure and Applied Sciences*. – 2014. – Vol. 8, № 3. – P. 3019–3028.

Petrucci F., Caimi S., Mura G., Caroli S. *Artemia* as a bioindicator of environmental contamination by trace elements // *Microchemical Journal*. – 1995. – Vol. 51(1–2). – P. 181–186.

Seebaugh D. R., Wallace W. G. Importance of metal-binding proteins in the partitioning of Cd and Zn as trophically available metal (TAM) in the brine shrimp *Artemia franciscana* // *Marine Ecology Progress Series*. – 2004. – Vol. 272. – P. 215–230.

Tian L., Tian L., Wang J., Wang X., Li W. A novel remote sensing index for brine shrimp (*Artemia*) slick detection in salt lakes // *Remote Sensing of Environment*. – 2023. – Vol. 286. – 113428.

Tiong I. K. R., Lau C. C., Taib M. I. M., Waiho K., Sorgeloos P., Sung Y. Y. *Artemia* as a model organism in stress response studies: current progress and future prospects // *Marine Biology*. – 2025. – Vol. 172. – 16.

Tzima Ch.S., Banti Ch. N., Hadjikakou Sotiris K. Assessment of the biological effect of metal ions and their complexes using *Allium cepa* and *Artemia salina* assays: a possible environmental implementation of biological inorganic chemistry // *Journal of Biological Inorganic Chemistry*. – 2022. – Vol. 27. – 611.

Wang J., Ge J., Yang X., Cheng D., Yuan C., Liu Z., Yang S., Guo, Y., Gu Y. Distribution and ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Dajihu Lake Wetland in Shennongjia, China. // *Environmental Science Pollution Research International*. – 2022. – Vol. 30. – P. 25999–26011.

Wang X., Jiang Q., Zhao Z., Han X., Liu J., Liu Q., Xue B., Yang, H. Comparison of spatiotemporal burial and contamination of heavy metals in core sediments of two plateau lakes with contrasting environments: Implication for anthropogenic-driven processes // *Environment Monitoring Assessment*. – 2023. – Vol. 195. – 1178.

Wetherow R. A., Lyons B. W. The fate of minor alkali elements in the chemical evolution of salt lakes // *Saline Systems*. – 2011. – Vol. 7. – P. 2.

Yang W., Cao Z., Zhang H., Lang Y. A national wide evaluation of heavy metals pollution in surface sediments from different marginal seas along China Mainland // *Regional Studies of Marine Sciences*. – 2021. – Vol. 42. – 101637.

Zheng S., Wang Q., Yuan Y., Sun W. Human health risk assessment of heavy metals in soil and food crops in the Pearl River Delta urban agglomeration of China // *Food Chemistry*. – 2020. – Vol. 316. – 126213.

Rudneva I. I., Kotelyanets E. A., Shaida V. G., Shaida O. V. Content of Toxic Elements in the Sediments and Artemia Cysts from the Western Basin of Lake Saki // *Ekosistemy*. 2026. Iss. 45. P. 135–143.

Salt lakes in Crimean are characterized by valuable hydromineral and biological resources. Many salt lakes are located in areas of active economic development and are subjected to pollution. This study aims to assess the impact of such anthropogenic loads on Lake Saki, which belongs to the Yevpatoriya group in Crimea, through the application of X-ray fluorescence analysis. This methodology was employed to quantify concentrations of toxic elements, specifically chromium (Cr), zinc (Zn), cobalt (Co), lead (Pb), copper (Cu), and arsenic (As) within bottom sediments of the Western Basin and in *Artemia* cysts collected along the shoreline. The highest total concentration in the soils was recorded for chromium (39.46 mg/kg), while the concentration of the other studied elements ranged from 9 to 24 mg/kg arranged in the following sequence: Cr>Zn>Co>Pb>Cu>As. The concentration of Co and Pb were 1.5 times higher than background values. High zinc levels (188 mg/kg) were detected in *Artemia* cysts, while the levels of other elements were significantly lower (9–21 mg/kg) and corresponded to the sequence Zn>Cu>As>Pb>Co>Cr. The concentration ratios of most of the studied elements in *Artemia* cysts were lower than in the lake sediments, apart from zinc and arsenic, for which the ratio was 6.4 and 2.5, respectively, indicating intensive accumulation of these elements by crustaceans. To assess the quality of the lake's hydromineral resources and develop conservation measures, it is necessary to conduct regular monitoring of the sediments, brine, and biota of the reservoir, as well as to identify potential sources of pollution and limit (prevent) their negative impacts.

Key words: heavy metals, salt lake, bottom sediments, pollution, monitoring.

Поступила в редакцию 12.12.25

Принята к печати 09.02.26